

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014495>

BIOELEMENTLARNING ANTAGONISTIK VA SINERGISTIK O‘ZARO TA’SIRLASHUVI

Qayumjonov B.Sh.

2-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti, 2-pediatriya yo‘nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedasi, ToshDTU

Dolzarbliqi. Biogen elementlarning organizm tomonidan o‘zlashtirilishi, ularning qator a‘zolar va to‘qimalardagi saqlanadigan miqdori, biologik jarayonlardagi faoliyati turli xil omillarga bog‘liqdir. Bunday omillar qatoriga elementlar orasidagi sinergistik va antagonistik o‘zaro ta’sirlashuvlar misol bo‘ladi. Bioelementlarning o‘zaro ta’sirini o‘rganish polimikroelementozlarni (bir necha element tanqisligi yoki ortiqchaligi) samarali korreksiya qilish imkonini beradi. Sinergizm tamoyili dori vositalari bioeruvchanligini oshirishga, antagonizm esa og‘ir metallar bilan zaharlanishni davolashga xizmat qiladi.

Maqsadi. Bioelementlarning (makro va mikroelementlar) organizmdagi antagonistik va sinergetik ta’sirlashuv mexanizmlarini kompleks o‘rganish hamda ushbu bog‘liqliklarning inson salomatligi uchun ahamiyatini ilmiy asoslab berishdir.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. Biogen elementlardagi sinergistik ta’sirlashuv deganda bir element boshqa biror bir elementning ta’sir effektining oshirishi tushuniladi. Bunday elementlar sinergistlar deb ataladi. Bioelementlarning antagonistik ta’siri deganda bir element boshqa elementning ta’sir qiymatini kamaytirishi tushuniladi. Bunday elementlar antagonistlar deb ataladi. Sinergistik va antagonistik ta’sirlashuv mexanizmlari nihoyatda turli tuman va murakkab bo‘lishi mumkin. Bunday ta’sirlashuvlarga misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin. Organizmdagi Cu miqdorining kamayishi oziq-ovqat bilan yetarli miqdorda temir kirib kelayotgan bo‘lsa ham kamqonlik kasalligiga olib keladi. Sababi mis ionlari gemoglobin sintezida, qon hosil bo‘lish jarayonida ishtirok etadi, temir ionlarini ichaklarda so‘rilishini ta‘minlash orqali eritrotsitlarning faoliyatini uzaytiradi. Mis ionlarining taqchilligi temir ionlarining organizm tomonidan o‘zlashtirilishini kamayishiga olib keladi. Shu sababli temirning kamayishi hisobiga kelib chiqadigan kamqonlik yuzaga keladi. Kamqonlikni davolashda temir preparatlari bilan bir qatorda mis preparatlari qabul qilinsa kamqonlikni tez davolash mumkin.

XULOSA

Bioelementlarning o‘zaro ta’siri shunchaki kimyoviy jarayon emas, balki organizmning umumiy homeostazini (ichki muvozanatini) belgilovchi murakkab biologik mexanizm ekanligi aniqlandi. Organizm uchun elementning mutloq miqdoridan ko‘ra, ularning nisbati (balansi) birlamchi ahamiyatga ega. Shunday qilib, bioelementlarning o‘zaro antagonistik va sinergetik munosabatlari organizmda moddalar almashinuvini tartibga solishda, sog‘liqni saqlashda va biologik muvozanatni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli bioelementlarning muvozanatli miqdorda bo‘lishi organizmning to‘g‘ri rivojlanishi va faoliyati uchun zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Tibbiy kimyo. N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva, G.G.Sulaymanova, M.A.Qodirov.1 qism darslik. Toshkent «IJOD-PRINT»2024.
2. Алимходжаева Н.Т., Сулейманова Г.Г., Риксиева У.Ш. Лабораторный практикум по медицинской химии. Ташкент «Фан заргари»- 2025.